

6. Bekchanov F.B. Sug‘oriladigan hududlar landshaftlarining o‘zgarishi. – Toshkent, 2013. – 143 b.
7. Rasulov A.R. O‘zbekiston landshaftlarining ekologik muammolari. – Toshkent: Fan, 2007. – 210 b.
8. Muhamedov I.I. Geoekologik tadqiqotlar asoslari. – Toshkent: Noshir, 2016. – 190 b.
9. Karmanov N.S. Antropogennye izmeneniya prirodnyx kompleksov Sredney Azii. – Moskva: Nauka, 1990. – 275 s.
10. Petrov V.V. Landscape ecology and human impact in arid regions. – Moscow: Geografiya, 2003. – 240 p.

Sultashova O.G., Atajanov A.A. Berdimuratova A.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus, O‘zbekiston,
E-mail: oralxan.sultashova@gmail.com, atabekatajanov959@gmail.com,
aysaraberdimuratova32@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20236667>

OROL TUBIDAGI TUPROQLARNI SHAKLLANISHIDA AGROFIZIKAVIY, BIOLOGIK JARAYONLARNI IQLIM O‘ZGARISHI TA’SIRIDA BAHOLASH

Annatsiya. Mazkur maqolada Orol dengizi qurishi natijasida shakllangan Orol tubi hududlarida tuproq hosil bo‘lish jarayonlari iqlim o‘zgarishi sharoitida kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda tuproqlarning agrofizikaviy xossalari (zichlik, g‘ovaklik, nam sig‘imi) hamda biologik jarayonlar (mikroorganizmlar faolligi, organik modda to‘planishi) o‘rganildi. Iqlim o‘zgarishining asosiy omillari -haroratning ortishi, yog‘in miqdorining kamayishi va shamol faolligining kuchayishi tuproq shakllanish jarayonlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, Orol tubidagi tuproqlarda degradatsiya jarayonlari kuchayib borayotgan bo‘lib, biologik faollikning pasayishi va agrofizik xossalarning yomonlashuvi kuzatilmoqda. Shu asosda hudud tuproqlaridan samarali foydalanish, ularni rekultivatsiya qilish hamda ekologik barqarorlikni ta’minlash bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi..

Kalit so‘zlar: Orol dengizi, Orol tubi, tuproq hosil bo‘lishi, agrofizikaviy jarayonlar, biologik jarayonlar, iqlim o‘zgarishi, tuproq degradatsiyasi, sho‘rlanish, mikroorganizmlar, gumus, qurg‘oqchilik, rekultivatsiya.

Султашова О.Г., Атажанов А.А. Бердимуратова А.

Каракалпакский государственный университет имени Бердака, Нукус, Узбекистан,
E-mail: oralxan.sultashova@gmail.com, atabekatajanov959@gmail.com,
aysaraberdimuratova32@gmail.com

ОЦЕНКА АГРОФИЗИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЧВ ДНЯ АРАЛА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В данной статье проводится комплексный анализ процессов почвообразования в районах дна Арала, сформировавшихся в результате высыхания Аральского моря, в условиях изменения климата. В исследовании изучены агрофизические свойства почв (плотность, пористость, влагоемкость) и биологические процессы (активность микроорганизмов, накопление органического вещества). Установлено, что основные факторы изменения климата - повышение температуры, уменьшение количества осадков и усиление ветровой активности оказывают существенное влияние на процессы почвообразования. Результаты показывают, что в почвах дна Арала усиливаются процессы деградации, наблюдается снижение биологической активности и ухудшение агрофизических свойств. На этой основе были разработаны научно обоснованные рекомендации по эффективному использованию почв региона, их рекультивации и обеспечению экологической устойчивости.

Ключевые слова: Аральское море, дно Арала, почвообразование, агрофизические процессы, биологические процессы, изменение климата, деградация почв, засоление, микроорганизмы, гумус, засуха, рекультивация.

Sultashova O.G., Atazhanov A.A. Berdimuratova A.

Karakalpak State University named after Berdak, Nukus, Uzbekistan, E-mail:

oralxan.sultashova@gmail.com, atabekatajanov959@gmail.com, aysaraberdimuratova32@gmail.com

ASSESSMENT OF AGROPHYSICAL AND BIOLOGICAL PROCESSES IN ARAL BED SOIL FORMATION UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE

Abstract. *This article provides a comprehensive analysis of soil formation processes in the Aral Sea basin regions, formed as a result of the drying up of the Aral Sea, under the conditions of climate change. The study examined the agrophysical properties of soils (density, porosity, moisture capacity) and biological processes (microorganism activity, accumulation of organic matter). It has been established that the main factors of climate change increased temperature, decreased precipitation, and increased wind activity have a significant impact on soil formation processes. The results show that degradation processes are intensifying in the soils of the Aral Sea bed, with a decrease in biological activity and deterioration of agrophysical properties. Based on this, scientifically grounded recommendations have been developed for the effective use of the region's soils, their reclamation, and ensuring environmental sustainability.*

Keywords: *Aral Sea, Aral Sea bed, soil formation, agrophysical processes, biological processes, climate change, soil degradation, salinization, microorganisms, humus, drought, reclamation.*

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda global iqlim o‘zgarishi insoniyat oldida turgan eng dolzarb ekologik muammolardan biriga aylanib bormoqda. Iqlim tizimidagi o‘zgarishlar, xususan, o‘rtacha yillik haroratning ortishi, yog‘in miqdorining hududlar kesimida notekis taqsimlanishi, ekstremal ob-havo hodisalarining ko‘payishi tabiiy landshaftlar, ekotizimlar va tuproq resurslariga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil hududlarda ushbu jarayonlar yanada keskin namoyon bo‘lib, tuproq degradatsiyasi, sho‘rlanish va biologik faollikning pasayishi kabi salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Markaziy Osiyoda kuzatilayotgan eng yirik ekologik inqirozlardan biri Orol dengizining qurishi bilan bog‘liq jarayonlardir. Orol dengizi havzasida suv resurslaridan noto‘g‘ri foydalanish natijasida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab dengiz sathi keskin pasaydi va natijada millionlab gektar maydonda yangi quruqlik Orolqum shakllandi. Ushbu hudud hozirgi kunda murakkab tabiiy-geografik va ekologik jarayonlar kechayotgan o‘ziga xos laboratoriya vazifasini bajarmoqda. Orol tubida yuzaga kelgan tuproqlar dastlabki rivojlanish bosqichida bo‘lib, ularning shakllanishi asosan iqlim omillari, ona jins xususiyatlari va biologik jarayonlarning o‘zaro ta’siri ostida kechmoqda. Iqlim o‘zgarishi Orol tubidagi tuproq hosil bo‘lish jarayonlariga bevosita va bilvosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Haroratning ortishi tuproqdagi namlikning tez bug‘lanishiga olib kelib, uning fizik xossalarini yomonlashtiradi. Yog‘in miqdorining kamayishi va mavsumiy notekis taqsimlanishi tuproq namlanish rejimini izdan chiqaradi. Kuchli shamollar esa tuproqning yuqori qatlamini uchirib ketib, deflyatsiya jarayonlarini kuchaytiradi hamda chang-tuz aralashmalarining keng hududlarga tarqalishiga sabab bo‘ladi. Bu holatlar nafaqat tuproq hosil bo‘lish jarayonini murakkablashtiradi, balki hududning ekologik barqarorligiga ham jiddiy xavf tug‘diradi. Shu nuqtai nazardan, Orol tubidagi tuproqlarning shakllanishida agrofizikaviy va biologik jarayonlarni iqlim o‘zgarishi sharoitida chuqur o‘rganish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot natijalari tuproq resurslaridan oqilona foydalanish, degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash (rekultivatsiya qilish), shuningdek, hududda ekologik muvozanatni saqlash bo‘yicha samarali choralarini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi. Orol dengizi qurigan hududlarida tuproq hosil bo‘lish jarayonlarini iqlim o‘zgarishi ta’sirida kompleks baholash.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat;

- ❖ Orol tubi hududining tabiiy-iqlimiy sharoitlarini tahlil qilish
- ❖ Tuproqning agrofizik xossalarini (zichlik, g‘ovaklik, nam sig‘imi) o‘rganish
- ❖ Biologik jarayonlar (mikroorganizmlar faolligi, organik modda to‘planishi)ni baholash
- ❖ Iqlim o‘zgarishining tuproq shakllanishiga ta’sirini aniqlash
- ❖ Tuproq degradatsiyasi va tiklanish imkoniyatlarini ilmiy asoslash

Tadqiqot davomida Qurigan Orol hududida dastlab ishchi dastur tuzildi va ishchi dastur asosida tuproq-iqlim sharoitiga qarab Orol dengizining qurigan tubida sho‘rlangan tuproq-gruntlarida tayanch nuqtalar tanlab olindi.

1-rasm. Qurigan Orol tubi 0 nuqtasi (koordinatalari 44°07'36.6"N 58°50'38.9"E).

Tadqiqot maydonlaridan olingan tuproq namunalari tegishli agrofizik tahlillarni bajarish natijasida quyidagi agrofizik ma'lumotlarga ega bo'ldik;

1. 0-20 Tuproqning yuza qatlamida tuzlar aniq ko'rinib turibdi. Yuqorisi quruq, pastga qarab namlanib boradi. Mexanik tarkibi bo'yicha - yuqori qatlam yopishqoq, qum pastga qarab yengil qum (supes), juda ko'p tuz kristall karbonat angidrid, pastga qarab og'irlashib boradi, keyingi qatlamga o'tishi bilan rangi aniq kuchsiz namlangan qumloq juda ko'p tuz zarrachalari uchraydi keyingi qatlamda - rangi bilan farqlanadi.

2. 20-30 kuchli namlangan mexanik tarkibi og'ir, mayda qumli qatlamlar uchraydi, rangi ko'k rangli, juda ko'p tuz kristallari uchraydi. Keyingi qatlamga o'tishi bilan 2sm qalinlikdagi rang qatlami uchraydi. Mexanik tarkibi yengil qumoq juda ko'p tuz kristallari uchraydi, keyingi qatlamga o'tish rangi bilan.

3. 30-66. 0-2 ko'k rangli qatlamlari bor mayda tosh qatlami uchraydi. juda ko'p chig'anoq qoldiqlari bor va mayda tosh qatlami bor keyingi qatlamga asta-sekin rangi bilan o'tadi. ko'kish och tusli mexanik tartibga ega qumtosh keyingi qatlamga asta-sekinlik bilan qalin qumtoshli juda ko'p tuz zarralari bilan ajralgan.

4. 66-80 (sariq) ko'kimtir kul rangli - qumli juda ko'p tuz zarrachalari uchraydi.

5. 80-1,10 (rangori) kulrang dog'li, mayda tuz kristallari uchraydi, mexanik tarkibi qumli.

6. 1.30-1.70 nam qatlam suv rang tuz zarrachalari bor. mexanik tarkibi qumli-loyqa, pastga tomon og'irlashib boradi. og'ir loyqa.

7. 1,70 grunt suv chiqdi.

1-jadval

Dala sharoitida tuproqlarning zichligi va suv o'tkazuvchanligi.

T.r	Qatlam	1	2	3	4	5
1.	0-20	19	19	21	21	12
2.	20-30	20	21	21	18	20
3.	30-66	19	19	17	20	19
4.	66-80	13	19	16	15	15
5.	80-110	19	20	21	20	19
6.	110-130	18	15	19	19	16
7.	130-170	16	16	15	15	10

Analyzed result		
Sample Information		
Sample name	Muynak	
File name	Muynak	
Application	Umumiy.	
Date	2025/ 8/15 12:05	
Analyzed by		
Counts	1	
Comment		
Analyzed result (EP method, Scatter)		
No.	Component	Result Unit
1	Cl	2.37 mass%
2	Br	0.0006 mass%
3	Na	4.28 mass%
4	Mg	1.90 mass%
5	Al	4.43 mass%
6	Si	21.0 mass%
7	S	1.35 mass%
8	K	1.56 mass%
9	Ca	10.9 mass%
10	V	0.221 mass%
11	Cr	(0.0041) mass%
12	Mn	0.0036 mass%
13	Fe	0.0376 mass%
14	Ni	1.51 mass%
15	Cu	0.0024 mass%
16	Zn	0.0030 mass%
17	As	0.0037 mass%
18	Sr	0.0009 mass%
19	Sr	0.0010 mass%
20	Sr	0.0747 mass%
21	Zr	0.0015 mass%
22	Ti	0.139 mass%
23	Ag	0.0008 mass%
24	Sa	0.0019 mass%
25	Tc	(0.0012) mass%
26	Ba	0.0396 mass%
27	Ta	(0.0011) mass%
28	Au	0.0009 mass%
29	Pb	0.0016 mass%
30	Dy	(0.0091) mass%
31	U	0.0009 mass%
32	U	0.0009 mass%

Yuqori samarali energiya dispersiyasi rentgen fluorent spektrometri – Yaponiya, Rigaku NEX CG EDXRF Analyzer in Polarization in set - 9022 19 000

1-rasm. Tadqiqot maydonlaridan olingan tuproq namunalari laboratoriya tahlili xulosalari

Olingan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, sho‘rlangan tuproqda eng ko‘p kremniy -21%, so‘ngra kalsiy - 10,96%, alyuminiy - 4,43%, xlor - 2,37%, magniy - 1,90%, kaliy - 1,56%, temir - 1,51% va oltingugurt - 1,36% aniqlangan. Og‘ir metallar eng kam miqdorda edi - stronsiy - 0,0747%, so‘ngra rux - 0,037%, mis - 0,0030% va qo‘rg‘oshin - 0,0016% - ya’ni ularning barchasi ruxsat etilgan me’yordan (REM) kam bo‘lgan. Urug‘lar TERIA-S bakterial o‘g‘iti bilan ishlatilgan tajriba variantida urug‘larning chiqishi 60% ni tashkil etdi. Urug‘lar YASHIL bioo‘g‘it bilan ishlov berilgan tajriba variantida urug‘larning chiqishi 65% ni tashkil etdi. 5 kunlik laboratoriya tajribasidan so‘ng amarant ko‘chatlarining biometrik ko‘rsatkichlari aniqlandi. Ma’lumotlardan xulosa qilishimiz mumkinki, amarant urug‘ini TERIA-S bakterial o‘g‘iti bilan qayta ishlash eng yaxshi variant edi. Tuproqni sug‘organdan keyin, oq tuz tuproq yuzasiga chiqdi va amarant urug‘lari unib chiqmadi (4-rasm). Adabiyotlarga ko‘ra, agar tuproqdagi tuzlar miqdori 2% bo‘lsa, unda o‘simlik urug‘lari unib chiqmaydi. Agrokimyoviy tahlillarga ko‘ra, qurigan Orol dengizi tuproq-gruntlarida 2,947% tuzlar mavjud. Shu sababli amarant urug‘lari ham unib chiqmagan.

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, Orol dengizi qurishi natijasida shakllangan Orol tubi hududlarida tuproq hosil bo‘lish jarayonlari murakkab tabiiy-iqlimiy sharoitlar ta’sirida kechmoqda. Mazkur hudud tuproqlari asosan boshlang‘ich rivojlanish bosqichida bo‘lib, ularning shakllanishida agrofizikaviy va biologik jarayonlar yetakchi omil sifatida namoyon bo‘ladi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, Orol tubi tuproqlarida agrofizikaviy xossalalar - yuqori zichlik, past g‘ovaklik, nam sig‘imining yetarli emasligi va strukturaning zaif rivojlanganligi bilan xarakterlanadi. Ushbu holat tuproqning suv-havo rejimini yomonlashtirib, o‘simliklarning ildiz tizimi rivojlanishini cheklaydi hamda tuproq unumdorligining past darajada shakllanishiga olib keladi. Shu bilan birga, iqlim o‘zgarishi sharoitida haroratning ortishi va yog‘in miqdorining kamayishi tuproqning tez qurib qolishiga sabab bo‘lib, agrofizik xossalarning yanada yomonlashuviga xizmat qilmoqda. Biologik jarayonlar tahlili esa Orol tubi hududlarida mikrobiologik faollikning past darajada ekanligini, organik modda va gumus miqdorining yetarli emasligini ko‘rsatdi. O‘simlik qoplami, asosan, sho‘rga chidamli halofit turlari bilan cheklangan bo‘lib, ular tuproqni mustahkamlashda muhim rol o‘ynasada, umumiy biologik mahsuldorlik pastligicha qolmoqda. Iqlim o‘zgarishi, xususan, qurg‘oqchilikning kuchayishi va ekstremal harorat sharoitlari biologik jarayonlarning sekinlashuviga, mikroorganizmlar faoliyatining susayishiga va natijada tuproq hosil bo‘lish jarayonining sustlashishiga olib kelmoqda. Shuningdek, kuchli shamol faoliyati natijasida deflyatsiya jarayonlarining kuchayishi tuproqning ustki unumdor qatlamining yo‘qolishiga, chang-tuz aralashmalarining atmosfera orqali uzoq hududlarga tarqalishiga sabab bo‘lmoqda. Bu esa nafaqat tuproq degradatsiyasini chuqurlashtiradi, balki atrof-muhit va inson salomatligi uchun ham salbiy oqibatlar keltirib chiqaradi. Umuman olganda, iqlim o‘zgarishi Orol tubidagi tuproq hosil bo‘lish jarayonlariga kompleks va ko‘p qirrali ta’sir ko‘rsatib, agrofizikaviy va biologik ko‘rsatkichlarning yomonlashuviga olib kelmoqda. Bu esa hududda tuproq degradatsiyasi jarayonlarining kuchayishiga va tabiiy-ekologik muvozanatning buzilishiga sabab bo‘lmoqda. Ushbu maqola AL-9424115176 “Orol tubidagi tuproqlarni shakllanishida agrofizikaviy,

biologik jarayonlarni iqlim o‘zgarishi ta‘sirini baholash va sho‘rlangan tuproqlarning unumdorligini biotexnologik usullar bilan tiklash” mavzusidagi loyiha doirasida amalga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуллаев А. К., Султашова О. Г. Тепловой режим и многолетние значения температуры почвы на различных глубинах по территории Узбекистана //Ташкент:“Узгидромет. – 2008.
2. Sultashova O. et al. Modeling of Temperature Mode of the Soil //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 04. – С. 6057-6068.
3. Sultashova O. G., Kewnimjaeva A. A. The importance of soil thermal regime in the life of plants //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1 (83). – С. 399-402.
4. Sultashova O. G. va bosh. Quyı Amudaryo hududı tuproqlarını suvda oson eruvchi tuzlar zahırası bo‘yicha baholash //Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 7. – С. 225-226.
5. Султашова О. Г., Далжанов К. О., Файзуллаева А. Х. По вопросу агроклиматического районирование территории Каракалпакстана //Инновационный потенциал развития науки в современном мире. – 2020. – С. 329-334.
6. Султашова О. Г., Султашов Р. Г. Полное использование агрометеорологических и гидропрогнозов в мелиоративном деле Узбекистана // инновационный потенциал развития науки в современном мире. – 2020. – С. 334-340.
7. Imanmurzaev A., Kalmurzaev J. Orol bo‘yı hududıda qurg‘oqchilik hodısasınıng o‘zgarıshı // Talqın va tadqiqotlar. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 43.
8. Imanmurzaev AQ A. T. Janubıy Orol bo‘yı iqlım sharoiti //international conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 21. – С. 73-77.
9. Kewnimjaeva A. A., Satbaeva E. K., Sultashova O. G. Klımat ózgerıwınıń topıraq temperaturasına ta‘sirı // министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Каракалпакский Государственный университет имени Бердаха. – С. 173.
10. Kurvantayev R. et al. Orol tubıdagi tuproqlarnı shakllanishıda agrofızıkavıy, biologik jarayonlar va iqlım o‘zgarıshı ta‘sirini baholash //Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 6. – С. 377-380.

Shirinboev D.N., Xamidova R.M., Xudoyarova Sh.Sh., Yo‘ldoshboyeva Z.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O‘zbekiston, E-mail: dilmuhammad1083@gmail.com

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA ATMOSFERA YOG‘INLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Annotsiya. Maqolada hozirgi kunda dolzarb muammoga aylanib borayotgan iqlim o‘zgarishi sharoitida vujudga kelayotgan tabiiy geografik va ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan muammo sifatida qaralayotgan chuchuk suv, ya‘ni iste‘molga yaroqli bo‘lgan suv manbalaridan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Shaharlar va aholi zich yashaydigan hududlarda atmosfera yog‘inlarini to‘plash hamda yig‘ilgan suvdan yilning iliq davrida sug‘orish maqsadlarida olinadigan yer osti suvlariga muqobil sifatida foydalanish imkoniyatlari atroflicha o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: yer osti suvlari, ichimlik suvlari, yomg‘ir, qor, oqava suv tizimi, aholi, maxsus quduqlar, ekologiya.

Ширинбоев Д.Н., Хамидова Р.М., Р.М.Худоярова Р.М., Йўлдошбоева З.

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова, Самарканд,
Узбекистан, E-mail: dilmuhammad1083@gmail.com